

Віталій СОЛОВІЙ

*здобувач другого рівня вищої освіти за спеціальністю економіка
НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»*

Науковий керівник:

Андрій ТИМКІВ

кандидат економічних наук, викладач

НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»

МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Управління фінансовим станом малого підприємства в умовах зростаючої ринкової нестабільності дедалі більше залежить від здатності підприємства оперативно обробляти інформацію, прогнозувати зміни грошових потоків і ухвалювати рішення на основі даних, а не інтуїтивних припущень. Якщо раніше фінансовий менеджмент у малому бізнесі зводився до обліку, контролю витрат і періодичного аналізу показників ліквідності, то цифровізація господарських процесів, поєднана з розвитком інструментів штучного інтелекту, змінює саму логіку управлінських рішень. Фінансова інформація перестає бути статичним результатом діяльності підприємства – вона стає динамічним ресурсом, який може бути використаний для прогнозування та запобігання ризикам.

Трансформація механізму управління фінансовим станом малого підприємства проявляється насамперед у способі збору, обробки та інтерпретації даних. Штучний інтелект дозволяє автоматизувати облік, проводити касовий аналіз у реальному часі, ідентифікувати фінансові дисбаланси на ранніх стадіях та пропонувати оптимальні рішення щодо структури витрат чи джерел фінансування. Перехід від ручного контролю до алгоритмічної підтримки рішень зменшує інформаційну асиметрію та ризик управлінських помилок, що особливо важливо для малих підприємств, обмежених у фінансових і кадрових ресурсах.

Сутність цих змін відображено у таблиці 1, де порівняно традиційну модель управління фінансовим станом підприємства з модернізованою, яка передбачає застосування штучного інтелекту.

Таблиця 1

Трансформація механізму управління фінансовим станом малого підприємства під впливом штучного інтелекту*

Елемент механізму	Традиційна модель	Модернізована модель (з AI)
Фінансова інформація	Бухгалтерські звіти, періодичний аналіз	Дані у режимі реального часу, інтегровані дашборди
Прийняття рішень	На основі експертної оцінки	Алгоритмічні рекомендації, прогнозні моделі
Планування грошових потоків	Постфактум, щомісячний цикл	Автоматизоване cash-flow прогнозування
Управління витратами	Ручний контроль	AI-аналіз транзакцій, виявлення

	статей витрат	«нерентабельних» витрат
Доступ до капіталу	Банківське кредитування + поручителі	Цифрові рейтинги платоспроможності, альтернативні фінтех-інструменти
Роль менеджера	Контролер	Аналітик-інтерпретатор результатів моделей

* Побудовано на основі [1–3].

Практична реалізація цих принципів уже спостерігається як у міжнародному, так і в українському бізнес-середовищі, що підтверджує поступове перетворення штучного інтелекту з технологічної інновації на інструмент фінансового менеджменту. Одним із найпоширеніших сервісів є платформа Xero AI, яка обслуговує понад 3,5 млн малих підприємств і застосовує алгоритми прогнозування аналітики для моделювання руху коштів, виявлення потенційних касових розривів і побудови автоматизованих рекомендацій щодо оптимізації витрат. Вивільнення підприємця від ручного фінансового контролю знижує транзакційні витрати та підвищує точність ухвалення рішень, що особливо важливо для сектору МСП, який зазвичай не має власних фінансових аналітиків [1].

Аналогічні процеси відбуваються й в Україні. У 2024 році платформа Дія.Бізнес інтегрувала модулі AI-аналітики для малого бізнесу, що дозволяє автоматично оцінювати ліквідність, податкове навантаження й фінансові ризики на основі даних підприємця без залучення консультантів. За оцінкою Міністерства економіки України, впровадження таких сервісів на рівні МСП скорочує часові витрати на фінансове планування в середньому на 32% і сприяє легалізації бізнес-моделей, що базуються на цифрових слідах даних, а не на паперовому обліку [2].

Зростання доступності штучного інтелекту для малих підприємств підтверджує також аналітика ОЕСР, яка визначає AI-інструменти фінансового прогнозування як один із «вирівнювальних факторів» конкурентоспроможності між малими та великими підприємствами, оскільки автоматизовані системи зменшують залежність бізнесу від масштабів фінансового штату та рівня управлінської кваліфікації власника [3].

Таким чином, застосування штучного інтелекту не обмежується автоматизацією обліку: воно трансформує самі принципи фінансового управління, переводячи його від реактивного контролю до проактивного прогнозування, заснованого на інтегрованих даних і алгоритмічних рекомендаціях. У перспективі саме спроможність малого підприємства поєднати класичні інструменти аналізу з інтелектуальними цифровими системами визначатиме його платоспроможність, інвестиційну привабливість і здатність підтримувати фінансову стійкість у середовищі високої економічної мінливості.

Література:

1. New Xero Small Business Insights USA. January 2023. URL: <https://www.xero.com/us/media-releases/xero-small-business-insights-usa-january-2023>.

2. Допомога підприємцям у створенні та розвитку бізнесу. Портал «Дія.Бізнес». URL: <https://business.diaa.gov.ua>.

3. OECD Employment Outlook 2023: Artificial Intelligence and the Labour Market. Paris: OECD Publishing, 2023. 381 p. URL: <https://doi.org/10.1787/eb55b8a4-en>.